

**OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI**

**OMMAVIY SPORT VA
SOG'LOM TURMUSH TARZINI
OMMALASHTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy
anjuman materiallar to'plami

NAMANGAN 2025

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori A.K.Qirgʻizboyev

Masʼul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar boʻyicha prorektor A.A.Nazarov

TASHKILIY QOʻMITA

A. Kirgizboyev – Namangan davlat universiteti rektori

A.Nazarov –Ilmiy ishlar boʻyicha prorektor

N.Karimov – fakultet dekani

M.X.Mamatqulov - kafedra muduri

S.Mirzayev - kafedra dotsenti

B.Gʻ.Boyboboyev - kafedra dotsenti

T.U.Ismoilov - kafedra professori

X.Boltaboyev - kafedra professori

M.S.Mullabayeva - kafedra professori

Sh.M.Isabekov - kafedra dotsenti

I.Sh.Yuldashov - kafedra oʻqituvchisi

Q.Shokirjonov – oʻqituvchi

MAʼSUL MUXARRIR

N.N.Azizov., B.Sh. Madaminov

Tahririyat manzili: Namangan shahar, Boburshox koʻchasi, 161-uy

e-mail: science@namdu.uz

Namangan davlat universitetida 2025-yil 26-27-sentabr kunlari oʻtkazilgan “Ommaviy sport va sogʻlom turmush tarzini ommalashtirish: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari toʻplami anjuman Tashkiliy qoʻmitasining 2025-yil 28-sentabrdagi 2-sonli yigʻilishida (**Bayonnoma №2**) muhokama qilinib, ilmiy toʻplam sifatida nashr etish uchun tavsiya etilgan.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2025

**“Ommaviy sport va sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish: muammo va yechimlar”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami
NamDU 2025-yil, 26-27-sentabr**

Xulosa: Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish ularning kelajakda sog‘lom, barkamol, ijtimoiy faol shaxs bo‘lib voyaga yetishida muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun oilaning, ta‘lim muassasalarining va jamiyatning hamkorligi zarur. To‘g‘ri ovqatlanish, gigiyena, muntazam jismoniy faollik va sport bilan shug‘ullanish bolalarning jismoniy rivojlanishida poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev. “Yoshlar – kelajagimiz”. Ma‘ruzalar to‘plami. – Toshkent, 2019.
2. Temirov Sh.R. “Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni jismoniy rivojlanishida uzviylikni ta‘minlash metodikasi” / Diss.... Farg‘ona, 2023.
3. Karimova V., Xodjayeva G. “Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy rivojlanishi va sog‘lom turmush tarsi”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. Матвеев Л.П. “Теория и методика физической культуры”. – Москва: Физкультура и спорт, 2010.
5. Филин В.П. “Возрастные основы физического воспитания”. – Москва: Просвещение, 2005.

**BADIIY GIMNASTIKACHI QIZLARNING TEXNIK HARAKATLARINING
KINEMATIK VA KINETIK KO‘RSATKICHLARI**

Tursunova Dilshoda Toxirjon qizi
NamDu San‘at va Sport faoliyati fakulteti
Jismoniy tarbiya va amaliy sport turlari kafedrası o‘qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada gimnastikasi talabalari o‘rtasida “Oyoq uchida 360° ga burilish (pas)” texnikasining keng qamrovli kinematik tahlili keltirilgan. Tadqiqot natijalari murabbiylar va sportchilarga o‘z mahoratlarini oshirish va gimnastikasida optimal natijalarga erishishda yordam beradigan tushunchalarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Kinematika, 3D MA tahlil, gimnastikasi, sagittal o‘q, diapazon, kinetika, yosh gimnastikachilar

Dolzarbli.

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni tanitish, rivojlantirish, aholi, ayniqsa yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar va infratuzilmani yaratish, shuningdek, mamlakatimizning xalqaro sport zallarida munosib ishtirok etishini ta‘minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda..

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi tizimida Nukus, Samarqand va Farg‘ona shaharlarida Gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari negizida Gimnastika sport turlariga tayyorlash markazlari (keyingi o‘rinlarda — Gimnastika markazlari) tashkil etilganligi ma‘lum qilingan.

Tadqiqotning maqsadi Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining kinematik xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqotning vazifasi:

Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining harakatlarining kinematik ko‘rsatkichlarini aniqlash.

Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining harakatlari kinematik xususiyatlarini solishtirish.

***“Ommaviy sport va sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish: muammo va yechimlar”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami
NamDU 2025-yil, 26-27-sentabr***

Tadqiqot usullari va uning tashkil etish. Tadqiqot ishi O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport univertitetida joylashgan “SPORT 360° 3D MA biomexanik laboratoriya”da olib borildi.

. Ushbu maqolada sport gimnastikasi talabalari o‘rtasida “Oyoq uchida 360°ga burilish (passe)” texnikasining keng qamrovli kinematik tahlili keltirilgan. Tadqiqot natijalari murabbiylar va sportchilarga o‘z mahoratlarini oshirish va sport gimnastikasida optimal natijalarga erishishda yordam beradigan tushunchalarni taqdim etadi. Kalit so‘zlar: Kinematika, 3D MA tahlil, sport gimnastikasi, sagittal o‘q, diapazon, burchak, yosh gimnastikachilar. Dolzarbligi. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni tanitish, rivojlantirish, aholi, ayniqsa yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar va infratuzilmani yaratish, shuningdek, mamlakatimizning xalqaro sport zallarida munosib ishtirok etishini ta‘minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi tizimida Nukus, Samarqand va Farg‘ona shaharlarida Gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari negizida Gimnastika sport turlariga tayyorlash markazlari (keyingi o‘rinlarda – Gimnastika markazlari) tashkil etilganligi ma‘lum qilingan. Tadqiqotning maqsadi Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360°ga burilish (passe)” mashq texnikasining kinematik xususiyatlarini aniqlash. Tadqiqotning vazifasi: Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360°ga burilish (passe)” mashq texnikasining harakatlarining kinematik ko‘rsatkichlarini aniqlash. Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360°ga burilish (passe)” mashq texnikasining harakatlari kinematik xususiyatlarini solishtirish. Tadqiqot usullari va uning tashkil etish. Tadqiqot ishi O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport univertitetida joylashgan “SPORT 360° 3D MA biome xanik laboratoriya”da olib borildi. Tadqiqot ishida sport gimnastika sport turi bilan shug‘ullanib kelayotgan sportchi ishtirok etdi. Tadqiqot davomida sport gimnastikachilarga 20 daqiqa qizdirish mashqlardan so‘ng qanday tarzda “Oyoq uchida 360°ga burilish (passe)” mashqi va 3D tahlil xususiyatlari to‘g‘risida tushunchalar berildi. Sinaluvchilarga imkon qadar “Oyoq uchida 360°ga burilish (passe)” mashq texnikasining aniqligi va to‘g‘ri bajarish to‘g‘risida ko‘rsatma berildi. ~ 144 ~ 1-rasm. Butun tana bo‘ylab sensor markerlarning o‘rnatilish nuqtalari. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili. Tadqiqot ishimizda gimnastikachi larning Oyoq uchida 360°ga burilish (passe) mashqi davomida umrutqa pog‘o nasining sagittal o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari aks ettirilgan (2-rasmga qarang). 2-rasm. “Oyoq uchida 360°ga burilish (passe)” mashq texnikasining 3D kinematik tahlili Gimnastikachilarning passe texnik harakatini bajarish davomida o‘ng va chap qo‘llar yelka suyaklari sagittal o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, harakatning boshlang‘ich nuqta sida o‘ng qo‘l yelka suyaklari sagittal o‘q bo‘ylab old tomonga -36° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko‘rsatkich 17° dan 53° burchak osti oraliq‘ida burilgan, chap qo‘l yelka suyaklari esa sagittal o‘q bo‘ylab old tomonga -41° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko‘rsatkich 25° dan 66° burchak osti oraliq‘ida ko‘rinishiga kelgan. ~ 145 ~ Xulosa. Tadqiqot ishimiz buyicha sport gimnastikachilar mashq texnikasi ning 3D biomexanik tahlil asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin. Tadqiqot mavzusi bo‘yicha mamlakatimiz va chet el olimlarining o‘tqazgan tadqiqotlari tahlili bizga turli sport toifasidagi sport gimnastikachilarning mashq texnik harakatlarini kinematik tahlil qilish zaruriyatini ochib berdi.

Tadqiqot ishida sport gimnastika sport turi bilan shug‘ullanib kelayotgan sportchi ishtirok etdi. Tadqiqot davomida sport gimnastikachilarga 20 daqiqa qizdirish mashqlardan so‘ng qanday tarzda “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashqi va 3D tahlil xususiyatlari to‘g‘risida tushunchalar berildi. Sinaluvchilarga imkon qadar “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining aniqligi va to‘g‘ri bajarish to‘g‘risida ko‘rsatma berildi.

1-rasm. Butun tana bo‘ylab sensor markerlarning o‘rnatilish nuqtalari.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili. Tadqiqot ishimizdaa gimnastikachilarning Oyoq uchida 360° ga burilish (passe) mashqi davomida umrutqa pog‘onasining sagittal o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari aks ettirilgan (2-rasmga qarang).

1-rasm. “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining 3D kinematik tahlili

Gimnastikachilarning passe texnik harakatini bajarish davomida o‘ng va chap qo‘llar yelka suyaklari sagittal o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, harakatning boshlang‘ich nuqtasida o‘ng qo‘l yelka suyaklari sagittal o‘q bo‘ylab old tomonga -36° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko‘rsatkich 17° dan 53° burchak osti oralig‘ida burilgan, chap qo‘l yelka suyaklari esa sagittal o‘q bo‘ylab old tomonga -41° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko‘rsatkich 25° dan 66° burchak osti oralig‘ida ko‘rinishiga kelgan.

Xulosa. Tadqiqot ishimiz bo‘yicha gimnastikachilar mashq texnikasining 3D biomexanik tahlil asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin.

Tadqiqot mavzusi bo‘yicha mamlakatimiz va chet el olimlarining o‘tqazgan tadqiqotlari tahlili bizga turli toifasidagi gimnastikachilarning mashq texnik harakatlarini kinematik tahlil qilish zaruriyatini ochib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ачилов, А.М. Бадий гимнастика/ А.М. Ачилов. — Т.: Рафур Рулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. — 232 б.
2. Umarov, M.N. Badiiy gimnastika (yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari) [Matn] darelik/ M.N. Umarov [va boshq.j/Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. - T.: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2018. - 552 b.
3. Цепелевич И.В. Сопряжённое развитие физических способностей на этапе углублённой подготовки в художественной гимнастике: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / И.В. Цепелевич; СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2007. – 162 с.

**“Ommaviy sport va sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish: muammo va yechimlar”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami
NamDU 2025-yil, 26-27-sentabr**

- Narzullayev F.A., Narzullaev A.F.
29. **Sportchilarning emotsional holatini psixologik jihatdan tahlil qilish** 77
Eshnazarova F.J.
30. **7 -8 yoshli o‘quvchilarining jismoniy tayyorgaligini oshirishda sport o‘yinlari elementlaridan foydalanish texnologiyasi** 79
Ismoilov I.Z., Sharipov Sh.
31. **Jismoniy faollikni oshirish omillari** 81
Mullabayeva M.S., Mavlonova O.D., Po‘latov M.T.
32. **Sportchilarni tarbiyalashda pedagog va murabbiylarga tavsiyalar** 83
Mullabayeva M.S., G‘ofurov M.G‘.
33. **Milliy sport turlari va o‘yinlarining 10-11-sinf o‘quvchilarining jismoniy rivojlanishiga ta’siri** 85
Mamatqulov M.X.
34. **Gimnastika spor turi bilan shug‘ullanuvchi sportchilarning jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish metotlari** 88
Abdullaev N.M.
35. **Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni jismoniy rivojlanishida sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish** 92
Temirov Sh.R.
36. **Badiiy gimnastikachi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik ko‘rsatkichlari** 94
Tursunova D.T.
37. **Bo‘lajak jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarida sport turizmiga doir nazariy bilimlarini amalyotda qo‘llanilishi** 97
Nazarov A.T.
38. **Sportchi shaxsini kuchli motivlashtiruvchi omillar orqali ularni rivojlantirish xususiyatlari va asoslari** 98
Ibraximov S.U.
39. **Jismoniy faollikning salomatlik va kasbiy samaradorlikka ta’siri** 100
Alijanov O.G‘.
40. **Xalqaro sport musoboqalarida tarjimonlik faoliyati va xorijiy filologiyaning o‘rni** 103
Jalolova M.B.

4-SHO‘BA OMMAVIY SPORT INFRATUZULMASINI TAKOMILLASHTIRISH VA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARNI JORIY ETISH MASALALARI

41. **Jismoniy tarbiya darslarida o‘quvchilarga uch kvadrat og‘ish bo‘yicha tabaqali yondoshish** 106
Madaminov B.Sh.
42. **15-16 yoshli o‘smir futbolchilarning texnik tayyorgarlik vazifalari** 108
Baxodirov S.S.
43. **Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyotining maxsus atamalari** 111
Xojimirzayev Sh.D.
44. **“Gimnastikaning rivojlanish tarixi”** 114
Xojimirzayev Sh.D.
45. **Стадии формирования условного рефлекса у парадзюдоистов** 117